

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5595222>

УДК 37.022

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (AR) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ НАГЛЯДНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

О.Г. Лысак,

к.п.н., доц.,

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»,

г. Орел

Аннотация: В статье дается описание технологии дополненной реальности (AR). Дана краткая характеристика и специфики ее работы. Представлены три направления развития AR на современном этапе. Раскрываются особенности использования технологии дополненной реальности в образовании. Описан проект по созданию элементов дополненной реальности, как наглядного пособия в обучении и образовании.

Ключевые слова: IT технологии, гаджеты, дополненная реальность, виртуальная реальность, GPS-метки, маркер, безмаркерная технология

AUGMENTED REALITY (AR) AS A TOOL FOR INCREASING VISIBILITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

O.G. Lysak,

Ph.D., Associate Professor,

FGBOU VO "OSU named after I.S. Turgenev",

Orel

Annotation: The article describes augmented reality (AR) technology. A brief description and specifics of her work are given. Three directions of AR development at the present stage are presented. The features of the use of augmented reality technology in education are revealed. A project to create elements of augmented reality as a visual aid in teaching and education is described.

Keywords: IT technologies, gadgets, augmented reality, virtual reality, GPS-tagges, marker, markerless technology

IT технологии стали неотъемлемой частью современного общества. Мы уже не представляем себе жизни без «новомодной» техники и ее

возможностей. Особенно широко современные устройства применяет молодежь, используя свои гаджеты для игры, общения, поиска информации, навигации и выбора маршрута по новым местам и городам и т.п.

Применение инновационных информационных технологий в образовательной деятельности с использованием сети Интернет становится особо актуальным. Одним из перспективных направлений развития инновационных образовательных технологий является применение виртуальной и дополненной реальности в процессе обучения [1-2].

В сфере бизнеса и развлечений дополненная реальность имеет широкое применение. Это и рекламные стенды, и анимированные презентации, и 3D модели, и всякого рода тренажеры и др. То есть это инструмент, который позволяет визуализировать некоторый контекст и своеобразным образом донести полученную информацию до человека [3].

На современном этапе своего развития IT дополненной реальности начинают влиять на технологии обучения, обогащая их средства и методы, расширяя дидактические и когнитивные возможности. Использование такой технологии, как дополненная реальность, предоставляет обучающимся возможность практиковаться в полученных ими теоретических знаниях. Абсолютно безопасно проводить химические, физические опыты и эксперименты, видеть, как происходят определенные явления в природе, как работают отдельные части компьютера и т.д. Это позволяет визуализировать объекты и наглядность представления содержания образования значительно возрастает. Технология AR достаточно новая, и для ее использования необходимы привычные для современных учащихся гаджеты (смартфоны) – повышается интерес обучающихся к изучаемой дисциплине. Важным фактором является то, что AR-технологии не требуют использования дополнительного или дорогостоящего оборудования.

Таким образом, актуальность использования технологии дополненной реальности в учебном процессе заключается в повышении наглядности обучения и интереса обучающихся к нему.

Специфика работы дополненной реальности состоит в том, что она программным образом визуально совмещает два изначально независимых пространства: мир реальных объектов и виртуальный мир, созданный на компьютере.

В настоящее время технологии дополненной реальности развиваются в трех направлениях:

1. «Безмаркерная» технология, преимущество которой состоит в том, что объекты реального мира сами по себе являются маркерами, т.е. отсутствует необходимость создания специальных визуальных идентификаторов.

2. Технология на базе маркеров или меток. Маркер – это объект в пространстве, считываемый специальным программным обеспечением для «представления» на его месте виртуального объекта. Часто в качестве маркера используется простая одноцветная картинка.

3. Технология привязки к GPS-меткам. В любой смартфон встроен датчик GPS, отслеживающий местоположение объекта (смартфона). Место виртуального объекта определяется его координатами в пространстве [4].

Примерами использования AR в обучении является:

- добавление к учебному контенту дополнительной информации;
- сопровождение заданий и учебного текста методическими рекомендациями преподавателя;
- визуализация сложных объектов в 3D-модели с возможностью взаимодействия;
- дополнение учебного контента «teaser» (головоломкой), проблемным или игровым заданием, способствующими активизации внимания, развитию интеллектуальных способностей, стимулированию положительных эмоций и интереса к учебной деятельности [5].

Особый интерес представляют средства, которые можно использовать для самостоятельного создания дополненной реальности.

Дополненную реальность можно использовать в любой области. Достаточно много элементов, которые можно представить в виде 3D-объектов. Именно поэтому, если использовать данную методику обучения, то можно использовать ее для визуализации элементов, либо использовать не 3D-элементы, а видеоматериалы, ссылки, текст, в качестве объектов, привязанных к меткам [6].

Результатом применения AR как наглядного дидактического средства в обучении можно представить проект создания объектов, дополняющих учебник AR с использованием моделирования трехмерных объектов в среде КОМПАС-3D. Так, в проекте нами было выбрано использование маркерной технологии разработки элементов дополненной реальности, так как такие изображения привлекают больше внимания. То есть по факту, для людей, мало знакомых с технологиями дополненной реальности, происходит некое «чудо»: обычное изображение превращается в 3D-объект, видео или другой элемент.

Проанализировав имеющееся программное обеспечение для разработки приложений и элементов дополненной реальности, нами был выбран плагин Vuforia на движке Unity. Он позволяет создавать элементы дополненной реальности без дополнительных материальных затрат, имеет достаточно много возможностей. В ходе исследования нами разработаны AR приложения для операционной системы Android, которым можно

пользоваться с помощью смартфонов или планшетов как непосредственно на занятии, так и дома [7-8].

Например, если по своему чертежу в программе Компас 3Д создать эскиз, например, резного стула (рис. 1), и наложить на изображение, импортированное из Vuforia в Unity (чертеж «нашего стула») 3D-изображение (рис. 2), то при наведении на распечатанный лист чертежа, можно увидеть 3D-модель стула.

Рисунок 1 – Чертеж стула

Таким образом, в нашем проекте представлено применение технологии дополненной реальности как способа реализации принципа наглядности в обучении. Мобильные устройства (смартфоны, планшетные компьютеры) рассматриваются в качестве платформы для AR. Применяется маркерный принцип построения дополненной реальности. Построение 3D-моделей осуществляется с помощью программного средства КОМПАС-3D.

Рисунок 2 – 3D изображение стула

Технология дополненной реальности могла бы значительно улучшить уровень знаний обучающихся, т.к. с ее помощью можно наглядно показать многие процессы и устройства.

Внедрение технологии дополненной реальности (AR) в учебный процесс позволит повысить качество обучения за счет мотивации обучающихся к самообучению, повышению интереса обучающихся к излагаемому и изучаемому материалу, развития стремления к использованию современных интерактивных технических возможностей и технологий, замены пособий и лабораторного оборудования мультимедийными компьютерными моделями.

Список литературы

[1] Аверьянов В.В. Книги с дополненной реальностью как эффективный образовательный инструмент [Текст]. / В.В. Аверьянов, Д.И. Троицкий; под общ. ред. д.т.н., проф. Д.И. Попова. // Виртуальная и дополненная реальность-2016: состояние и перспективы. // Сборник научно-методических материалов, тезисов и статей конференции. – М.: Изд-во ГПБОУ МГОК, 2016. 386 с. 7-11 с.

[2] Иванова О.Н. Проблема выбора методов обучения с помощью ИКТ [Текст]. / О.Н. Иванова. // Информатика и информационные технологии в

образовании: Материалы городской научно-практической конференции. – Челябинск: ЧГПУ, 2009.

[3] Мурашов А.А. Виртуальная реальность и дополненная реальность. Взгляд на будущее. / А.А. Мурашов, Л.В. Смоленцева. // Сборник трудов молодых ученых УВО «Университет Управления "ТИСБИ"». – Казань: Университет управления «ТИСБИ», 2016. 91-96 с.

[4] Савельева К.В. Дополненная реальность: культурный и образовательный феномен. / К.В. Савельева. // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. – 2018. Т. 7. № 1А. 227-233 с.

[5] AR – Дополненная Реальность. [Электронный ресурс]. – URL: <https://habr.com/ru/post/419437/>. (дата обращения: 12.05.2021).

[6] Все, что нужно знать про VR/AR-технологии. Rusbase. Электронный ресурс]. – URL: <https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/>. (Дата обращения: 12.02.2021).

[7] 12 платформ разработки приложений дополненной реальности. [Электронный ресурс]. – URL: <https://apptractor.ru/info/articles/12-platform-razrabotki-prilozheniy-dopolnennoy-realnosti.html>. (Дата обращения: 14.05.2021).

[8] Яковлев Б.С. Классификация и перспективные направления использования технологии дополненной реальности. / Б.С. Яковлев, С.И. Пустов. // Известия ТулГУ. Серия «Технические науки». – 2013. № 3.

Bibliography (Transliterated)

[1] Averyanov V.V. Augmented reality books as an effective educational tool [Text]. / V.V. Averyanov, D.I. Troitsky; under total. ed. Doctor of Technical Sciences, prof. D.I. Popova. // Virtual and Augmented Reality-2016: State and Prospects. // Collection of scientific and methodological materials, abstracts and articles of the conference. – M.: Publishing house GPBOU MGOK, 2016. 386 p. 7-11 p.

[2] Ivanova O.N. The problem of choosing teaching methods using ICT [Text]. / O.N. Ivanova. // Informatics and information technologies in education: Materials of the city scientific-practical conference. – Chelyabinsk: ChGPU, 2009.

[3] Murashov A.A. Virtual reality and augmented reality. Looking to the future. / A.A. Murashov, L.V. Smolentsev. // Collection of works of young scientists of the HEI "University of Management" TISBI ". – Kazan: University of Management "TISBI", 2016. 91-96 p.

[4] Savelyeva K.V. Augmented Reality: A Cultural and Educational Phenomenon. / K.V. Saveliev. // Context and Reflection: Philosophy about the World and Man. – 2018. Vol. 7. No. 1A. 227-233 p.

[5] AR – Augmented Reality. [Electronic resource]. – URL: <https://habr.com/ru/post/419437/>. (date of access: 12.05.2021).

[6] Everything you need to know about VR / AR technology. Rusbase. Electronic resource]. – URL: <https://rb.ru/story/vsyo-o-vr-ar/>. (Date of access: 12.02.2021).

[7] 12 platforms for developing applications of augmented reality. [Electronic resource]. – URL: <https://aptractor.ru/info/articles/12-platform-razrabotki-prilozheniy-dopolnennoy-realnosti.html>. (Date of access: 14.05.2021).

[8] Yakovlev B.S. Classification and promising directions for using augmented reality technology. / B.S. Yakovlev and S.I. Pustov. // Bulletin of TulSU. Series "Engineering Sciences". – 2013. No. 3.

© О.Г. Лысак, 2021

Поступила в редакцию 29.09.2021

Принята к публикации 5.10.2021

Для цитирования:

Лысак О.Г. Дополненная реальность (AR) как инструмент повышения наглядности в образовательном процессе // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-1(12). С. 179-185. URL: <https://ip-journal.ru/>